

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISH

Djurayeva Sohiba Barat qizi

JDFU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Anvarjonova Moxlaroy Shuxratbekovna

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda

xorijiy ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14128742>

Annotatsiya

Maqolada bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun qilinayotgan say harakatlar, inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar, ta'lim-tarbiya, ijtimoiy moslashuv.

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim-tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo, imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta'lim loyihasi asosida ish yuritib kelinmoqda. Bunda, asosan, inklyuziv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ko'zda tutilgan. Inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy jismoniy holatidan qat'iy nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini taminlashga qulay imkon yaratadi. Alohida yordamga muhtoj bolalarning atrofdagilar bilan muloqatda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik- maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarini o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun inklyuziv ta'lim qulayliklar tug'diradi. Inklyuziv ta'lim nafaqat nogiron bolalar o'rtasida, balki sog'lom turmush tarziga asoslangan oilada tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'milashdir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021- yil 12-oktabrdagi 638-son qarori bilan tasdiqlangan „Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil

etish tartibi to'g'risida"gi nizomda umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida jismoniy, aqliy sensor sezgi yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar, va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish belgilab berilgan. Inklyuziv ta'limni joriy etishda boshqa davlatlarning tajriba va yutuqlaridan foydalanish, yaxshi natijalarga erishish uchun zamin bo'la oladi. Misol uchun Amerika davlatlarida nogironligi bo'lgan bola tug'ilsa, uni tug'ilganidan boshlab ijtimoiy hayotga moslashtirish, avvalo maktabgacha ta'lim kollej va universitetlarda tahsil olishiga yordamlashish uchun mutaxassislar, nevroptolog, psixolog, nogironlik turiga qarab oligofrenopedagog logoped, yoki tiflopedagog birlashtiriladi. Bu mutaxassislar bola hayotining dastlabki kunlaridan boshlab bola bilan shug'ullanishadi va uni bog'chaga ijtimoiy muhitga har tomonlama moslashtirib borishadi. Bog'chada ishlaydigan maxsus pedagoglar imkoniyati cheklangan bolani maktabga tayyorlashadi. Natijada bunday bolalar inklyuziv ta'limga tayyor holda, oddiy maktab-larda sog'lom bolalar bilan birgalikda tahsil olish, bunday muhitda ulg'ayishga moslashgan holatda chiqadi. Keyingi o'quv yilidan boshlab alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning 24 foizi 2026- yilgacha esa 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi kutilmoqda. Statistika ko'ra 2020-yilning o'zida O'zbekistonda ko'plab umumta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin nogironligi bo'lgan o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan. Inklyuziv ta'limning vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish, mustaqil harakatlanish, birgalikda va hamkorlikda ishlash imkoniyatini yuzaga keltiradi. Dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi, o'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlari ortadi, o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi, ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi, yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi. Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan o'zlariga o'xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar, tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi, ularni qo'llab -quvvatlash, yordam berishga intilish, insonparvarlik hissi tarbiyalanadi, imkoniyati cheklangan bolalarga pozitiv munosabat, o'zaro hurmat tarbiyalanadi. Bugungi kunda inklyuziv ta'limda ish olib borayotgan barcha muassasalar ta'lim va tarbiya jarayonini korreksion ta'lim talablari asosida amalga oshiriladi. O'quv reja va darsliklar ham korreksion darsliklar asosida tashkillashtiriladi. Korreksion pedagogika - alohida yordamga muhtoj jismoniy yoki ruhiy rivojlanishda kamchiligi bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishini o'rganadi.

Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim tarbiya olsalar jamiyatga tezroq moslashib keta oladilar. Hozirgi kunda jahon miqiyosida keng targ'ib qilinayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi, ya'ni rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash masalasi O'zbekistonda ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bugungi kunda maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratish juda katta ahamiyatga ega. Ushbu sharoitlar bolalarning o'z iqtidorlarini to'liq ro'yobga chiqarishlari, jamiyatda teng huquqli a'zo bo'lishlari va rivojlanishlari uchun zamin yaratadi. Davlat tomonidan qollab-quvvatlanadigan maxsus dasturlar, inklyuziv ta'lim tizimlari, texnologik va metodik vositalarning keng joriy qilinishi bolalarning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va bilim olishlariga katta imkon beradi. Imkoniyati cheklangan bolalar ning ta'lim tarbiya olishlari uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida qo'shimcha qilin aytish mumkinki, inklyuziv ta'lim tizimi orqali barcha bolalarning teng imkoniyatlar asosida bilim olishlari ta'minlanmoqda. Maxsus muassasalar va umum ta'lim maktablarda yaratilgan moslashgan o'quv dasturlari, tajribali mutaxassislarining jalb etilishi, psixologik treninglarning tashkil etilishi bolalarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kuchaytiradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va vositalar masalan, electron o'quv materiallari, ovozli kitoblar, vizual yordamchilar va komptuter dasturlari imkoniyati cheklangan bolalar uchun katta yengilliklar yaratadi. Bu yonashuv jamiyatdagi har bir bolaning ta'lim olish huquqini kafolatlaydi va ularning kelajakda mustaqil hayot kechirishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inklyuziv ta'lim .Gospital pedagogika: darslik /N.B. Goipova – Namangan, 2024.
2. Alohida ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni psixologik qo'llab quvvatlash usullari Nomli metodik tavsiya L.R. Gaynutdinova – Toshkent 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar milliy bazasi .Lex.uz
4. Maxsus inklyuziv ta'lim uslubiy qo'llanma. R.SH.SHomahmudova chashma print nashriyoti.
5. [https:// www.lex . uz](https://www.lex.uz) 638-son qaror 12.10. 2021. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish.